

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10033293>

Хоча Н. В.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0001-7787-8426>*

Тенюх З. І.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту
Львівський національний університет імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0002-2392-0534>*

Пелех У. В.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0002-4717-3334>*

ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (ШІ) В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

JEL Classification: M 41
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Управлінський облік є ключовим інструментом для ефективного управління підприємством. Він включає в себе процес збору, обробки, аналізу та інтерпретації фінансової та нефінансової інформації для управління ресурсами підприємства, планування, контролю та прийняття обґрунтованих рішень. Важливість управлінського обліку полягає в тому, що використання його інструментарію дає змогу управлінському персоналу відповідного рівня вчасно виявляти фінансові та операційні проблеми, контролювати витрати, збільшувати ефективність, планувати розвиток та визначати стратегічні цілі. Ефективно налажена система управлінського обліку сприяє зростанню прибутку, конкурентоспроможності та забезпеченню успішної діяльності підприємства у довгостроковій перспективі. Таким чином, управлінський облік є необхідним елементом ефективного управління підприємством.

На сьогодні існує необхідність у використанні новітніх технологій в управлінському обліку через динамічний та складний характер бізнес-середовища. Сучасні інструменти аналізу даних, штучний інтелект, хмарні обчислення та автоматизовані системи допомагають збирати та обробляти великі обсяги інформації швидше та точніше. Вони дозволяють прогнозувати ризики, виявляти можливості та розробляти стратегії на основі об'єктивних даних. Крім того, ці технології підвищують ефективність робочих процесів та дозволяють підприємствам залишатися конкурентоспроможними в умовах постійних змін і викликів на ринку.

Штучний інтелект (ШІ) в управлінському обліку є необхідним інструментом для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Він аналізує великі обсяги фінансових та операційних даних, виявляє закономірності та тренди. ШІ може прогнозувати фінансові показники, оцінювати ризики та розробляти стратегії оптимізації.

Покращений аналіз даних завдяки ШІ допомагає управлінському персоналу приймати обґрунтовані рішення щодо бюджетування, інвестування, а також визначення стратегій зростання і розвитку підприємства. Крім того, він забезпечує більш точний контроль за витратами та фінансовими показниками, що сприяє підвищенню прибутковості підприємства. Загалом, використання ШІ в управлінському обліку розширює можливості управлінського персоналу, сприяє оптимізації використання ресурсів і досягненню більшої конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Ключові слова: облік, управлінський облік, штучний інтелект, технології штучного інтелекту

Annotation. Management accounting is a key tool for effective enterprise management. It includes the process of collecting, processing, analyzing and interpreting financial and non-financial information for managing enterprise resources, planning, controlling and making informed decisions. The importance of management accounting lies in the fact that the use of its tools allows management personnel of the appropriate level to identify financial and operational problems in a timely manner, control costs, increase efficiency, plan development and set strategic goals. An efficiently organized management accounting system contributes to profit growth, competitiveness and long-term success of the company. Thus, management accounting is a necessary element of effective enterprise management.

Today, there is a need to use the latest technologies in management accounting due to the dynamic and complex nature of the business environment. Modern data analytics tools, artificial intelligence, cloud computing and automated systems help to collect and process large amounts of information faster and more accurately. They help predict risks, identify opportunities, and develop strategies based on objective data. In addition, these technologies increase the efficiency of work processes and allow businesses to remain competitive in the face of constant changes and challenges in the market.

Artificial intelligence (AI) in management accounting is a necessary tool for improving the efficiency of management decision-making. It analyzes large amounts of financial and operational data, identifying patterns and trends. AI can predict financial performance, assess risks, and develop optimization strategies.

Enhanced data analysis by AI helps management personnel make informed decisions on budgeting, investing, and defining growth and development strategies. Moreover, it provides more accurate control over costs and financial indicators, which contributes to the company's profitability. In general, the use of AI in management accounting expands the capabilities of management personnel, helps to optimize the use of resources and achieve greater competitiveness of the enterprise in the market.

Keywords: accounting, management accounting, artificial intelligence, artificial intelligence technologies

Вступ

Процес ведення бізнесу в сучасних умовах потребує постійного розвитку та адаптації до змін, і однією з найважливіших складових цього процесу є інновації. Застосування інноваційних технологій стає необхідністю в управлінні діяльністю підприємства, оскільки вони спрямовані на підвищення продуктивності, зменшення ризиків та підвищення конкурентоспроможності. Однією з таких інновацій є технології штучного інтелекту (ШІ), які здатні революціонізувати підходи до організації бізнес-процесів загалом та управлінського обліку зокрема.

Застосування штучного інтелекту в управлінському обліку є важливим, адже дозволяє автоматизувати збір та аналіз даних, прогнозувати тенденції розвитку підприємства та приймати обґрунтовані рішення. Це підвищує ефективність управління ресурсами та сприяє зростанню

конкурентоспроможності та стійкості підприємства в умовах нестабільності в економічному середовищі.

Постановка проблеми. Поширення штучного інтелекту в усі сфери діяльності формує питання про те, як ці технології можуть оптимізувати процеси управлінського обліку, забезпечуючи більшу точність, оперативність та своєчасність аналізу інформації. Проблема полягає у виокремленні конкретних технологій ШІ, що можуть бути впроваджені в систему управлінського обліку для досягнення оптимального результату, підвищення конкурентоспроможності та стійкості підприємства в умовах мінливого економічного середовища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні питання використання штучного інтелекту в управлінському обліку не отримало значної уваги в працях вітчизняних вчених. Реалізації завдань управлінського обліку через застосування штучного інтелекту присвячена робота Ващук Н.А. [1], проте зауважимо, що згадане дослідження не дає відповіді на питання оптимального використання технологій ШІ в процесі ведення управлінського обліку.

Серед закордонних науковців варто згадати Луо Дж., Мен К. і Цай Ю. [2], які аналізували вплив застосування штучного інтелекту на розвиток бухгалтерського обліку. Зі свого боку Мірзаєй М., Джамшіді М. Б., Ходжатпур Ю. [3] досліджували застосування штучних нейронних мереж в інформаційних системах управлінського обліку. В роботі Пінг В. [4] розкрито інтелектуальний аналіз даних та інтеграцію XBRL в інформацію управлінського обліку на основі штучного інтелекту.

В той же час питання штучного інтелекту в управлінському обліку опосередковано (через призму застосування ШІ в бухгалтерському обліку) досліджувалось в працях таких вчених, як Козаченко Л.А., Предчук О.А. [5], Даньків Й.Я., Попович М.С. [7], Козицької Н. О. [8].

Переваги застосування штучного інтелекту в сфері обліку та оподаткування розглядає в своїй роботі Рогова Н. В. [6].

Зауважимо, що тема використання штучного інтелекту в управлінському обліку є малодослідженою в роботах вітчизняних науковців. Водночас питанням використання штучного інтелекту в бізнес-процесах та діяльності підприємства присвячені роботи Легомінової С., Голобородько А. [9] та Семененко Ю.С. [10].

Зважаючи на відсутність фундаментальних наукових праць із застосування технологій штучного інтелекту в сфері управлінського обліку, доцільно буде використати наукові роботи авторів, в яких досліджено ці технології загалом. Зокрема варто звернути увагу на праці Саєнко Д.О., Колісник Т.П. [11], Пчелянського Д.П., Воїнової С.А. [12], Хе Дж., Бакстер С. Л., Сю Дж., Сю Дж., Чжоу Х. та Чжан К. [13].

Постановка завдання. Метою даної статті є виокремлення основних технологій штучного інтелекту й переваг та недоліків їх використання в управлінському обліку.

Результати

Штучний інтелект передбачає побудову складних алгоритмів, їх автоматизацію та надання комп'ютеризованих варіативних рішень. Методи штучного інтелекту використовуються на основі безперервного моніторингу для прогнозування бізнес-процесів з метою передбачення їх результатів, отримання ключових показників для формування системного бачення процесу виробництва. Важливим є визначення умов настання кризових ситуацій або ризиків виконання певних бізнес-процесів. В залежності від отриманих даних має бути прийнято рішення щодо нівелювання або корегування процесів взагалі [9].

Зважаючи на дослідницьку проблематику наукової статті, існує потреба визначення категорії штучний інтелект. На основі аналізу тлумачень поняття штучний інтелект (ШІ) у наукових працях авторів [1, 7-13] під цією категорією розумітимемо галузь комп'ютерних наук, що вивчає створення програмних систем та алгоритмів, які наділені здатністю виконувати завдання, що зазвичай вимагають застосування інтелекту людини.

Штучний інтелект включає в себе розробку алгоритмів для машинного навчання, обробки природних мов, комп'ютерного зорового сприйняття та інших аспектів, спрямованих на розуміння, аналіз та вирішення складних завдань для різних видів діяльності.

Протягом останніх років штучний інтелект займає важливе місце у бізнесі. Його використання стало однією з ключових тенденцій сьогодення. Застосування новітніх технологій дає можливість швидше, точніше, а також без залучення людських ресурсів виконувати різні види завдань.

Управлінський облік на підприємстві є однією з найважливіших ділянок, адже відіграє ключову роль у прийнятті рішень щодо здійснення фінансово-господарської діяльності. Формування конкурентного середовища змушує управлінські структури швидко реагувати на зміни ринкової кон'юнктури. Саме тому керівникам доводиться часто приймати оперативні рішення. В окремих випадках традиційні комп'ютерні засоби бувають малоприматними для вирішення різних типів завдань, тому такі ситуації потребують застосування новітніх інформаційних технологій. Штучний інтелект – це та рушійна сила, що може докорінно змінити спосіб ведення управлінського обліку [1].

На жаль, обмеженість наукових праць щодо використання штучного інтелекту (більшість робіт присвячена використанню штучного інтелекту переважно в бухгалтерському обліку та оподаткуванні [5-8]) не дозволяє зрозуміти перспективність застосування даної технології в сфері управлінського обліку, в той же час це формує проблематику та наукову новизну для написання даної статті.

Зважаючи на це, існує необхідність розкриття сутності пріоритетних технологій штучного інтелекту, що можуть бути використані в управлінському обліку на сучасному етапі розвитку національної економіки. Скористаємося нижченаведеним рисунком (Рисунок 1), на якому відображені види технологій ШІ для управлінського обліку.

Рис. 1. Пріоритетні технології штучного інтелекту, що можуть бути використані в управлінському обліку

Джерело: побудовано авторами за [11-13]

Розглянемо детальніше ці технології в контексті можливостей їх застосування в управлінському обліку:

- машинне навчання в управлінському обліку можна використовувати для автоматизації та оптимізації багатьох фінансово-виробничих процесів. Алгоритми машинного навчання можуть допомогти проаналізувати великі обсяги фінансових даних, прогнозувати показники, виявляти загрози та рекомендувати оптимальні стратегії прийняття рішень у фінансово-виробничих процесах на підприємстві. Це сприятиме підвищенню точності прогнозів, зниженню ризиків та оптимізації фінансового управління, що так само сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства;
- використання нейронних мереж у системі управлінського обліку підприємства дозволить створити інтелектуальну платформу для прогнозування обсягів продажу, доходів та витрат підприємства, оптимізації управління запасами, аналізу фінансових ринків та прийняття рішень щодо управління портфелем інвестицій, виявлення нетипових операцій та шахрайства. Використання нейронних мереж в управлінському обліку може підвищити ефективність та точність процесу управління, сприяти прийняттю обґрунтованих рішень та забезпечувати конкурентні переваги підприємству.
- обробка природних мов (NLP) має потенціал у сфері управлінського обліку підприємства через здатність автоматично взаємодіяти з клієнтами. Використовуючи системи NLP, можна ефективно обробляти запити клієнтів, з'ясувати їхні потреби та забезпечувати оперативну підтримку у режимі реального часу. Обробка природних мов може дозволити опрацювати всі звукові процеси взаємодії з клієнтами (через телефон, скайп, тощо), перевести їх в набір даних, та в подальшому проаналізувати відповідно до потреб підприємства. Застосування такої технології покращує співпрацю між замовником і виконавцем та дає змогу впливати на ефективність діяльності підприємства;
- комп'ютерне розпізнавання образів (Computer Vision) може застосовуватися в управлінському обліку для аналізу та інтерпретації візуальних даних. Ця технологія ШІ допомагає автоматизувати процеси розпізнавання та класифікації документів, обліку товарів на складах, моніторингу виробничих процесів та визначення показників ефективності за зображеннями. Зокрема може використовуватися для автоматичного зчитування тексту з документів, чеків, квитанцій та інших документів. Це полегшує процес введення даних у систему обліку, підвищує точність та швидкість обробки даних, зменшує ризик помилок та забезпечує більш ефективну систему контролю на підприємстві.
- підсилювальне навчання (Reinforcement Learning) може бути застосоване в управлінському обліку для оптимізації прийняття рішень щодо стратегічного планування, оптимізації податкового навантаження, управління ціновою стратегією. Штучний інтелект навчається взаємодіяти з динамічним бізнес-середовищем, отримуючи позитивний результат або користь від своїх правильних дій та рішень. Це дасть змогу автоматизувати ризик-менеджмент, оптимізувати процес використання ресурсів та вдосконалювати стратегічне планування, враховуючи динаміку ринку;
- експертні системи можуть бути використані в управлінському обліку для автоматизації аналізу фінансових даних, виявлення нетипових ситуацій та надання рекомендацій щодо фінансово-економічної діяльності. Вони можуть враховувати велику кількість правил і експертних знань для покращення процесів бюджетування, прогнозування та прийняття рішень. Експертні системи можуть допомогти зменшити ризики, забезпечуючи більш точний управлінський облік.

Таким чином, можемо стверджувати, що використання наведених технологій штучного інтелекту допоможе вивести систему управлінського обліку на якісно новий рівень. Однак, існує потреба у виокремленні потенційних переваг/можливостей та недоліків/загроз використання технологій штучного інтелекту в управлінському обліку. Сформуємо таблицю (Таблиця 1) та здійсимо аналіз відповідних переваг та недоліків.

Таблиця 1

Переваги та недоліки використання технологій штучного інтелекту в управлінському обліку

№	Технологія	Переваги/можливості	Недоліки/обмеження
1	Машинне навчання	Автоматизація опрацювання великих обсягів даних. Прогнозування та оптимізація стратегій.	Вимагає великої кількості даних для навчання. Потребує спеціалістів для налаштування та моніторингу.
2	Нейронні мережі	Глибокий аналіз та виявлення складних регресій. Покращення точності прогнозів та рішень.	Обмежена інтерпретація результатів. Вимагає значних технічних ресурсів для обчислення.
3	Обробка природних мов	Автоматизована обробка текстової інформації. Покращення взаємодії з клієнтами та аналітика.	Залежить від якості тексту, що аналізується. Потребує попередньої підготовки даних та моделей.
4	Комп'ютерне розпізнавання образів	Розпізнавання образів та візуальних даних. Автоматизація процесів моніторингу та перевірки.	Вимагає великої кількості тренувальних зображень. Високі вимоги до обладнання та обробки зображень.
5	Підсилювальне навчання	Визначення оптимальних дій в невизначених ситуаціях. Автоматичне вдосконалення рішень через взаємодію з навколишнім середовищем.	Потребує багаторазового навчання користувачів та налаштування. Ризик неналежної поведінки під час навчання.
6	Експертні системи	Застосування експертних знань для аналізу даних. Вирішення складних завдань на основі правил.	Залежність від якості та актуальності знань експертів. Вимагає постійного оновлення бази експертних знань.

Джерело: авторська пропозиція

Інформація у вищенаведеній таблиці дає змогу зрозуміти, що використання технологій штучного інтелекту в управлінському обліку має значні переваги та відкриває нові можливості. Умовно переваги використання ШІ можна структурувати по трьох ключових групах:

- швидкість/оперативність – впровадження технологій штучного інтелекту в управлінський облік дозволить значно пришвидшити облікові та аналітичні процеси у зв'язку із тим, що швидкість штучного інтелекту перевищує людські можливості щодо опрацювання значного масиву даних в короткі терміни;
- продуктивність – ключова причина потенційного заміщення обліково-аналітичного персоналу штучним інтелектом, у зв'язку із тим, що штучний інтелект може швидше обробляти дані й формувати кінцеві звіти та прогнози, які в подальшому можуть бути використані при вдосконаленні облікової політики та стратегії розвитку підприємства;

- автоматизація – впровадження штучного інтелекту в управлінський облік може бути реалізовано в межах повноцінного автоматизованого та незалежного від облікового персоналу процесу, що дозволить систематично отримувати звіти стосовно різноманітних напрямів діяльності підприємства і швидко приймати рішення відповідно до кожного бізнес-процесу в цілому.

Варто також наголосити, що існують певні недоліки та обмеження в процесі використання штучного інтелекту в управлінському обліку. Мова йде про якість даних з якими буде «працювати» штучний інтелект. При низькій якості первинних даних результати роботи ШІ можуть бути недостовірними та не дозволять ефективно реалізувати технології ШІ у сфері їх застосування.

При цьому незважаючи на те, що ШІ може замінити значну частину обліково-аналітичного персоналу, його діяльність напряму залежить від ІТ-спеціалістів, яких буде потребувати підприємство (в рамках повноцінної зайнятості, чи в рамках аутсорсингу). Тобто відбуватиметься міграція персоналу – кваліфікованих бухгалтерів та аналітиків замінюють на ІТ-спеціалістів, що не завжди є доречним для забезпечення ефективного процесу управління підприємством.

Варто також брати до уваги той факт, що використання ШІ (безпосереднє впровадження, налаштування, моніторинг роботи та безпека) пов'язане із значними витратами грошових коштів, які зможуть акумулювати не всі підприємства.

Враховуючи зазначені аспекти, констатуємо, що у найближчому майбутньому буде активно реалізовуватись політика впровадження ШІ в управлінський облік на підприємствах. У той же час, необхідно розуміти, що мають бути використані різні підходи при впровадженні технологій ШІ для великих та малих підприємств. Великі компанії, завдяки наявності значних ресурсів, зможуть повністю реалізувати ці зміни. Тоді як для малих і середніх підприємств, що обмежені у фінансових ресурсах та кадрах, доцільно впроваджувати готові програмні рішення на платній

Висновки

Узагальнення результатів проведеного дослідження щодо впровадження штучного інтелекту в управлінський облік підприємств дає змогу зробити наступні висновки:

1. Впровадження штучного інтелекту в управлінський облік є необхідністю не лише через автоматизацію та оптимізацію процесів, а також завдяки здатності аналізувати великі обсяги даних, оперативності та своєчасності прийняття рішень на підставі точних прогнозів і виявлених тенденцій. Це сприяє підвищенню ефективності управління, зменшенню помилок та забезпечує більшу точність управлінського обліку.
2. До ключових технологій штучного інтелекту, які можуть бути використані в управлінському обліку варто віднести: Машинне навчання, Нейронні мережі, Обробка природних мов, Комп'ютерне розпізнавання образів, Підсилювальне навчання, Експертні системи.
3. Розглянуті технології штучного інтелекту мають численні переваги (швидкість, продуктивність, автоматизація), однак водночас потребують значних ресурсів, як людських так і фінансових. Ця суперечність створює потребу у вивченні доцільності застосування цих технологій у системі управлінського обліку конкретних підприємств. Цей аспект може бути більш детально розглянутий у майбутніх дослідженнях.

Список використаних джерел

1. Ващук Н.А. (2019) Реалізація завдань управлінського обліку через штучний інтелект. *Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку*: зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції; 17 квітня 2019 р. Київ : КНЕУ, 167.
2. Luo, J., Meng, Q., & Cai, Y. (2018). Analysis of the impact of artificial intelligence application on the development of accounting industry. *Open Journal of Business and Management*, 6(4), 850-856.

3. Mirzaey, M., Jamshidi, M. B., & Hojatpour, Y. (2017). Applications of artificial neural networks in information system of management accounting. *International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology*, 7(25), 3523-3530.
4. Ping, W. (2021). Data mining and XBRL integration in management accounting information based on artificial intelligence. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 40(4), 6755-6766.
5. Козаченко Л.А., Предчук О.А. (2021). Використання штучного інтелекту у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів. URL: <https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10459/1/37-41.pdf> (дата звернення: 07.10.2023).
6. Рогова Н. В. (2020). Новітні технологій в обліку та оподаткуванні. Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: теорія, практика та професійна етика: збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції, (м. Ірпінь, 5–6 листопада 2020 року). – Ірпінь: Університет ДФС України, 355.
7. Даньків Й.Я., Попович М.С. Штучний інтелект у бухгалтерському обліку. URL: <https://eprints.kname.edu.ua/53521/1/%D0%86%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D1%82%D1%83%D1%84-%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D1%80%D1%81%D0%B3-%D0%BC%D0%BF2018-102-103.pdf> (дата звернення: 07.10.2023).
8. Козицька, Н. О. (2022). Інтеграція штучного інтелекту в систему бухгалтерського обліку. *Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління*: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2022 року). Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2022, 178.
9. Лехомінова С., Голобородько А. (2022). Інтегрування штучного інтелекту до бізнес-процесів підприємства як ефективного інструменту його розвитку. *Економічний форум*, 1(4), 99–107.
10. Семененко, Ю.С. (2023) Роль штучного інтелекту в ефективності діяльності компанії. *Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці*: Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023, 138.
11. Саєнко, Д. О., Колісник, Т. П. (2023). Основні напрями застосування технологій штучного інтелекту у кібербезпеці. *Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми*: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). Вінниця: ХНУВС, 2023, 158-160.
12. Пчелянський, Д. П., Воїнова, С. А. (2019). Штучний інтелект: перспективи та тенденції розвитку. *Automation of technological and business processes*, 11(3), 59-64.
13. He, J., Baxter, S. L., Xu, J., Xu, J., Zhou, X., & Zhang, K. (2019). The practical implementation of artificial intelligence technologies in medicine. *Nature medicine*, 25(1), 30-36.